

RESUMO SIMPLES:
**PERCEPÇÕES DO PROFESSOR SOBRE A PRÁTICA DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO**

 DOI: 10.5281/zenodo.7020740

Adriana Duciana de Souza Arruda

*Licenciada em Pedagogia - Educa Já e Geografia- FINAV,
alicemanuellasouzacares@gmail.com*

Cilmara Guizolfi Soares

Licenciada em Pedagogia - FINAV, cil.deborah@gmail.com

Cleonice Pereira da Silva Batista

*Licenciada em Pedagogia – Faculdades Integradas Mato-grossenses de Ciências
Sociais e Humanas e Educação Física – FAFS, cleonicepbatista@hotmail.com*

Claudiana Puton da Silva

Licenciada em Pedagogia – FIAMA, claudianaputon12@gmail.com

Gilmara Pereira Macedo Touro

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP, gilmaratouro081@gamil.com

Giovana Santana Ribeiro

Licenciada em Geografia e Pedagogia - FINAV, giovannamana@gmail.com

Jaqueline de Paula Matias Velozo

Licenciada em Pedagogia – UFMS, jack_eline2013@outlook.com

Jéssica Priscila de Souza Arruda

*Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP,
jessicapriscilasouzaarruda@gmail.com*

Solange da Silva Ribeiro Izepe

Licenciada em Pedagogia – UFMS, sholinizepe@hotmail.com

Vaneila Nascimento Simões

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP, vaneilasimoes@hotmail.com

Introdução: Baseando-se na busca de métodos pelos professores para o ensino da leitura e da escrita em escolas dos anos iniciais do ensino fundamental, é observado que durante muito tempo acredita-se que o fracasso da educação está relacionado com os métodos utilizados para ensinar os alunos a ler e a escrever, entretanto, os fatos históricos nos auxiliaram na compreensão de que não existe um único método eficiente, mas que há várias concepções e práticas que se articulam. Com o passar dos tempos o comprometimento no processo de ensino e aprendizagem destacando em nossa pesquisa a alfabetização e o letramento, o professor é tido como peça fundamental que precisa estar preparado para exercer a função de alfabetizador, de modo que quanto mais preparado estiver, maior será a possibilidade de seu trabalho apresentar resultados satisfatórios com as crianças, no qual as crianças irão desenvolver conhecimentos de forma sistemática, por meio das práticas pedagógicas que são importantes para o desenvolvimento neste processo. Objetivo: Analisar as práticas de alfabetização e letramento dos professores, identificar os métodos de alfabetização utilizados, analisar a prática e os recursos pedagógicos adotados e que auxiliam na alfabetização e letramento dos alunos. Materiais e métodos: A pesquisa foi realizada através da revisão de literatura relacionada à temática abordada, para tanto foram utilizados livros, periódicos, artigos, consultas na rede de internet em sites pelo tema, assim foram lidos, selecionados os resultados que contribuam para aqueles que pesquisam ou pesquisarão sobre a temática, possibilitando uma perspectiva de conhecimento e análise sobre as práticas de alfabetização e letramento, bem como para compreensão histórica e conceitual sobre o tema. Resultados: A alfabetização é a ação de ensinar e/ou aprender a ler e escrever, e o letramento é o estado ou condição de quem não apenas lê ou escreve, mas que faz uso das práticas sociais que usam a leitura e a escrita no seu cotidiano. Preocupados com a integridade, história, pré-requisitos que as crianças possuem, os professores utilizam a técnica de sondagem, uma vez feito isso, passa-se a realizar testes até

acertar a melhor metodologia que atenda a criança na sua singularidade, reconhecendo que a sala de aula é plural e que os métodos também são diversos e isso contribui para que tenha vários caminhos possíveis de serem seguidos até chegar aos objetivos desejados. Conclusão: A partir deste estudo podemos concluir que ao analisar as práticas dos professores alfabetizadores percebe-se que os mesmos não adotam a turma no coletivo e sim na singularidade de cada criança, desencadeando a não adoção de um método específico, mas sim o uso de vários de acordo com as necessidades de cada aluno e de cada momento. É visível que os docentes conhecem e reconhecem as teorias sabendo unir a sua prática de modo que personaliza o atendimento a cada aluno e cria o seu modo de alfabetizar, tendo como suporte as pesquisas e metodologias diversas, criando grupos de acordo com o perfil de cada aluno e faz vários planejamentos para cada condição.

Palavras Chave: Alfabetização; Letramento; Professor; Metodologia.